

TABIY GEOGRAFIYA DARSLARIDA “AFRIKA MATERIGI GEOGRAFIK O‘RNI VA O‘RGANILISHI” MAVZUSINI O‘QITISHDA O‘QUV TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Frunzayeva Yasmina Nemat qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591000>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada umumta‘lim maktablarida “Afrika materigi geografik o‘rni va o‘rganilishi” mavzusida o‘quvchilarni kompetentlikka yo‘naltiruvchi topshiriqlar ishlab chiqish va ulardan foydalanish masalalari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Vilvichya, Mis mintaqasi, Musbat, Manfiy, Qiziqarli.*

***Abstract.** This article addresses the development of tasks aimed at guiding students' competence in studying “The geographical location and exploration of the African” continent in general education schools, as well as the issues related to their use.*

***Key words;** Vilvichya, Copper zone, Plus, Minus, Interesting.*

Kirish. Jamiyat taraqqiyoti nafaqat mamlakat iqtisodiy salohiyatining yuksakligi bilan, balki bu salohiyat har bir insonning kamol topishi va uyg‘un rivojlanishiga qanchalik yo‘naltirilganligi, innovatsiyalarni tatbiq etilganligi bilan ham o‘lchanadi. Demak, ta‘lim tizimi samaradorligini oshirish, pedagoglarni zamonaviy bilim hamda amaliy ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirish chet el ilg‘or tajribalarini o‘rganish va ta‘limni amliyyotiga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Kelajakda sayyoramiz aholisining barqaror rivojlanishida sifatli ta‘lim muhim ahamiyatga ega. Buni biz BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari bo‘yicha belgilangan 17 ta maqsadlarining 4- maqsadi, ya‘ni sifatli ta‘lim “Har bir insonni qamrab oluvchi odil va yuqori sifatli ta‘lim tizimini ta‘minlash va ta‘lim olishiga rag‘batlantirish” misolida ham ko‘rishimiz mumkin. Bundan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2018-yil 3-dekabrda rezolyusiyasiga muvofiq, 24-yanvar – Xalqaro ta‘lim kuni deb e‘lon qilinganligidan ham ko‘rishimiz mumkin. Mamlakatimizda ham ta‘lim tizimini modernizatsiyalashtirishga yangi o‘quv metodik ishlanmalarni joriy qilish, o‘qitishda interfaol ta‘lim texnologiyalardan foydalanishni rag‘batlantirish to‘g‘risida qator islohatlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2023-yil 4-dekabrda qaroriga muvofiq “Tabiiy fanlardan o‘quvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlariga tayyorlash samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida o‘quvchilarni xalqaro baholash standartlariga mos keladigan o‘quv topshirlari bilan ta‘minlash alohida vazifa sifatida belgilangan. Mazkur vazifani o‘rganish ham yuqorida belgilangan vazifani ijrosini taminlashda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Maqsad va vazifalari. Mazkur tadqiqot ishining **maqsadi** 7-sinf “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi” darsligida “Afrika materigi geografik o‘rni va o‘rganilishi” mavzusi yuzasidan o‘quvchilarda shakllantiriladigan ko‘nikmalarni samaradorligini oshirish va bu orqali yuqori sifatli ta‘lim natijalariga erishishdir. Tadqiqot ishining **vazifalari** esa o‘quvchilarda Afrika materigi haqida uning asosiy xususiyatlari va o‘rganilish tarixi haqida tushunchalar hosil

qilish. O‘quvchilarga materikning geografik xususiyatlarini tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini o‘rgatish. O‘quv jarayonida jamoaviy ishlash orqali o‘quvchilarda o‘zaro fikr almashish, hamkorlikda ishlash va bu jarayonda yuzaga kelgan muammoni tahlil qilishda ijodiy yechim topish qobiliyatini rivojlantirishdir.

Natijalar va ularning muhokamasi. O‘zbekiston Respublikasining Davlat Ta’lim Standartlari va o‘quv dasturida Afrika materigini o‘qitishga umumiy 6 soat ajratilgan “Afrika materigi geografik o‘rni va o‘rganilishi”ga 1 soat ajratilgan. Bu mavzuni o‘zlashtirishda odatda o‘quvchilarda Afrika materigining asosiy xususiyatlarini eslab qolish, boshqa materiklarning asosiy xususiyatlari bilan chalkashtirib yuborish, chekka nuqtalarini eslab qolish, Afrika materigini o‘rgangan olimlarni ismlari va yillarini eslab qolish kabi muammolar yuzaga keladi. Aynan mana shu mavzu bo‘yicha yuzaga kelgan qiyinchiliklarda “Musbat, Manfiy, Qiziqarli” metodini qo‘llash yaxshi natija berishi mumkin. Metod o‘quvchilarni mavjud vaziyatlarning barcha detallarini puxta o‘rganish asosida xulosa chiqarishga odatlantirish orqali ongini boyitish, tafakkurini kengaytirishga xizmat qiladi. Ta’lim jarayonida MMQ metodini qo‘llash o‘quvchilarning ma’lim voqealik, hodisa yoki jarayonning barcha jihatlariga e’tiborni qaratish, ularning salbiy jihatlarini baholash, qiziqarli tomonlarini aniqlash va kengaytirishga doir ko‘nikma, malakalarini rivojlantirishda samarali sanaladi. Ta’lim jarayonida metoddan foydalanish muammoni oson, to‘liq va batafsil o‘rganishga yordam beradi. Uni qo‘llash sxemasi quyidagicha:

Bu metod 7-sinf o‘quvchilarida qo‘llasa bo‘ladi. Bunda o‘quvchilarni umumiy sonidan kelib chiqqan holda uch yoki to‘rt guruhga ajratiladi. Keyin ularga “Musbat, Manfiy, Qiziqarli” deb yozilgan oq varaqlar beriladi [3]. Namunaviy ko‘rinishi quyidagi 1-jadvalda berilgan.

1-jadval

Musbat	Manfiy	Qiziqarli
1	1	1
2	2	2
3	3	3

Har bitta guruhga alohida sardor tayinlanadi. O‘quvchilarga mavzu bo‘yicha Afrika materigining musbat, manfiy, qiziqarli jihatlarini yozib chiqish topshirig‘i beriladi. Sinfidagi

o‘quvchilar bilimi va salohiyatidan kelib chiqib vazifani bajarish uchun ularga besh yoki uch daqiqa vaqt beriladi. Vaqt o‘z nihoyasiga yetgach har bitta guruhni sardori yozgan ma’lumotlarini sanab o‘tadi. Bu orqali boshqa guruh o‘quvchilari ham qo‘shimcha bilimlarga ega bo‘lishadi. Har bitta guruhni sardori o‘qib bo‘lgach guruhlar ichidan g‘olib guruh aniqlanadi. Afrikaning eng ko‘p musbat, manfiy, qiziqarli, tarafini yozgan guruh g‘olib bo‘ladi.

Namunaviy ko‘rinishi:

2-jadval

Musbat	Manfiy	Qiziqarli
1. Kattaligi jihatdan dunyoda 2-o‘rinda turuvchi materik. 2. Sharqiy yarimshardagi eng uzun daryosi bor. 3. Qirg‘oqlari eng kam parchalangan.	1. Eng issiq materik. 2. Materikning katta qismi cho‘llardan iborat. 3. Materikning yirik daryolari hudud bo‘ylab notekis taqsimlangan.	1. Olmos qazib chiqarish bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda. 2. Mashhur “Mis mintaqasi” sh materikda joylashgan. 3. Noyob vilvichiya o‘simligi o‘sadi.

Bu mavzu bo‘yicha “Bo‘shliqni to‘ldiring” nomli metodni ham qo‘llasak bo‘ladi. Bunda o‘quvchilar Afrika materigini quyida berilgan yillarda qaysi olim o‘rganganligini yillarning tagiga yozishi kerak bo‘ladi.[1]

Namunaviy ko‘rinishi:

Bunda sinfdagi o‘quvchilar bilimi va salohiyatidan kelib chiqib vazifani bajarish uchun ularga to‘rt yoki uch daqiqa vaqt beriladi. Shu vaqt davomida o‘quvchilar berilgan yillarning tagiga olimlarning ismlarini yozadilar va eng birinchi va to‘g‘ri yozgan guruh g‘olib bo‘ladi.

Namuna ko‘rinishi:

Xulosa. Amalga oshirilgan ishlarning natijasidan kelib chiqib shuni ayta olamizki, ushbu metodlar o‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini oshirishga yordam beradi. Afrika materigi bo‘yicha o‘tilgan mavzuda ma’lumotlarni eslab qolish va boshqa materikning asosiy xususiyatlari bilan almashtirib yuborish kabi muammolar yuzaga kelar edi. Bu metod orqali mavjud vaziyatning detallarini puxta o‘rganish asosida xulosa chiqarishga odatlantirish orqali ularning tafakkurini kengaytirishga xizmat qiladi. MMQ metodini qo‘llash o‘quvchilarning ma’lumotarning barcha jihatlariga e’tiborni qaratishni, ularning salbiy jihatlarini baholash, qiziqarli tomonlarini aniqlash va kengaytirishga doir ko‘nikma malakalarini rivojlantirishda samarali bo‘lishi mumkin, “Bo‘shliqni to‘ldiring” metodi esa o‘quvchilarda yillar bilan yoki sonlar bilan bog‘liq ma’lumotlarni eslab qolishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Matsaidova S.X, Xodjaeva G.A, Atabaeva M,R.Tabiyot va geografiyani o‘qitish metodikasi:uslubiy qo‘llanma – Xiva: Xorazm Ma’mun akademiyasi,2023.
2. Mirakmalov M.T, Sharipov Sh.M, Avezov M.M, Hojiyeva M.T. Geografiya. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinflari uchun darslik. –T.: «Reliable Print», 2022.
3. Ruzieva .D, Usmonboeva .M, Xoliqova. Z, “Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi” - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashiryoti, 2013
4. <http://geografiya.uz>
5. www.Wikipedia.com